

TẠP CHÍ
GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Journal of Education and Society

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN, ĐIỂN ĐÀN GIÁO DỤC, KHOA HỌC
- VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ATEC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

ISSN 1859 - 3917

Số 172 (233) tháng 7/2025 (kì 2)

Tạp chí GIÁO DỤC & XÃ HỘI

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIETY

NĂM THỨ MƯỜI CHÍN (Bộ mới)

Số 172 (233), Tháng 7/2025 (kì 2)

ISSN 1859-3917

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

ĐÀO TRỌNG THI

CAO VĂN PHƯỜNG

VŨ DŨNG

TRẦN VĂN NHUNG

NGUYỄN MINH THUYẾT

TRẦN VĂN ĐỘ

BÙI ANH TUẤN

TRẦN ĐĂNG XUYỀN

TRẦN XUÂN NHĨ

TRẦN QUANG QUÝ

TRIỆU THẾ HÙNG

TRẦN BÁ DUNG

THÁI VĂN LONG

LÊ THỊ HẰNG

TỔNG BIÊN TẬP

ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A, đường Nguyễn Chí Thanh,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-62946516 **Fax:** 024-62732689

Email: tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com **Website:** www.giaoducvaxahoi.vn

VĂN PHÒNG BẮC TRUNG BỘ

Phòng 1001, Toà nhà A6, số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0372.866.166

Email: giaoducxahoibtb@gmail.com

TRÌNH BÀY: THÀNH CÔNG

Giấy phép xuất bản số: 229/GP-BTTTT ngày 02/6/2020 - Bộ Thông tin và Truyền thông

In tại: Công ty TNHH In Ấn Đa Sắc

Giá: 50.000 đồng

MỤC LỤC - CONTENTS

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

- 4 Hoàng Xuân Trường:** Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới - Building a socialist democracy ensuring real power belongs to the people meeting the requirements and tasks in the new situation.
- 8 Nguyễn Văn Tuyên:** Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới - identifying and combating the plots and tactics of hostile forces against the communist party and state of vietnam in the era of national development.
- 12 Hoàng Nam Hải - Võ Vũ Ngọc Hân:** Thiết kế hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học trong dạy học số và phép tính cho học sinh lớp 5 - Design of an exercise system aiming to develop mathematical thinking and reasoning competency in teaching numbers and operations for fifth-grade students.
- 17 Phan Thế Vinh:** Đánh giá hoạt động quản lý giáo dục STEM ở Trường Trung học cơ sở Hồng Châu, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ: tiềm năng và thách thức đặt ra - Evaluation of STEM education management at hong chau secondary school, Lien Chau commune, Phu Tho province: potentials and challenges.
- 23 Vũ Đình Chinh - Nguyễn Thị Thu Trinh:** Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học tích hợp - Developing mathematical problem-solving competency for grade 3 students through integrated teaching.
- 29 Nguyễn Thị Thoại Mỹ - Trần Nguyễn Thị Như Mai:** Phát triển năng lực thể hiện cảm xúc và giao tiếp xã hội ở trẻ mẫu giáo thông qua đồng dao và trò chơi dân gian tại thành phố cần thơ - Developing emotional expression and social communication skills in preschool children through folk songs and traditional games in can tho city.
- 34 Hoàng Nam Hải - Lê Thị Thắm:** Thiết kế và tổ chức một số hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học thống kê lớp 5 - Design and organization of practical and experiential activities in teaching statistics in grade 5.
- 39 Vũ Đình Chinh - Lê Thái Kim Xuân:** Vận dụng CHATGPT hỗ trợ thiết kế kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa Toán học cho học sinh lớp 4 - Applying chatgpt to support lesson plan design for developing mathematical modeling competency in 4th-grade students.
- 44 Lê Anh Thi:** Phát triển những năng lực cần thiết cho giáo viên giảng dạy chương trình môn Giáo dục công dân nhằm đáp ứng xu thế đổi mới - Developing essential competencies for teachers of civic education to meet current educational reform trend.
- 49 Hoàng Nam Hải - Đinh Thị Quỳnh Chi:** Thực trạng dạy học STEM ở lớp 3: một nghiên cứu trường hợp tại trường phổ thông liên cấp FPT - The current status of stem teaching in grade 3: a case study at FPT inter-level school.
- 53 Vũ Đình Chinh - Trần Thị Thu Hiền:** Vận dụng quy trình thiết kế kỹ thuật để tổ chức dạy học chủ đề steam "Mô hình vườn rau thu nhỏ" môn Toán lớp 3 - Applying the Engineering Design Process to Organize STEAM-based Instruction on the "Miniature Vegetable Garden Model" Topic in Grade 3 Mathematics.
- 58 Trần Nguyễn Thị Như Mai - Nguyễn Thị Thoại Mỹ:** Phát triển kỹ năng thấu cảm cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm: tiếp cận lý luận và mô hình tổ chức - Developing empathy skills for 5-6 year olds through experience activities: theoretical approach and organizational model.
- 64 Hoàng Nam Hải - Phan Nguyễn Xuân Hạ:** Thiết kế hệ thống bài tập rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề "Tỉ số và các bài toán liên quan" ở lớp 5 - Designing the system of exercises to practice math problems for students in teaching the topic "ratio and related problems" in grade 5.
- 69 Vũ Đình Chinh - Nguyễn Thị Thảo Nguyên:** vận dụng kĩ thuật 5w1h trong dạy học chủ đề phép cộng và phép trừ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 2 - Applying the 5W1H Technique in Teaching the Topic of Addition and Subtraction to Develop Mathematical Problem-Solving Competence in Grade 2 Students.
- 74 Trương Thị Phương Nga - Nguyễn Thị Hoàng Dung:** Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể chất cho nam học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, tỉnh Kon Tum - Research on the assessment of physical development in male students at chu van an high school, kon tum province.
- 80 Vũ Đình Chinh - Trần Thị Tinh:** Vận dụng tranh luận khoa học trong dạy học số và phép tính nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4 - Applying scientific debate in teaching numbers and operations to develop mathematical communication competence for 4th grade students.
- 85 Huỳnh Văn Viên:** Sử dụng chạy bền "Long distance running" giúp cho sinh viên năm thứ nhất khoa Sư phạm môn Cầu lông tại Trường Đại học Bạc Liêu nâng cao sức bền - Usage "long distance running" helps the freshmen of faculty of education in badminton subject at bac lieu university improve their sustainable strength.
- 90 Nguyễn Văn Tươi - Mã Văn Lộc - Bùi Thị Hương Lan:** Chiến lược và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nghề nghiệp: cơ hội và thách thức - Strategies and Solutions for Applying Artificial Intelligence in Vocational Education: Opportunities and Challenges.
- 95 Vũ Văn Quân:** Phát triển khung lý thuyết đánh giá hiệu quả dạy học toán cao cấp thông qua phân tích phản biện cho sinh viên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Developing a theoretical framework for assessing the effectiveness of advanced mathematics teaching through student critical analysis at hanoi architectural university.
- 100 Nguyễn Thị Trà Mi - Hoàng Thị Thuý:** Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh - Developing a code of conduct for students at ho chi minh city vocational college.
- 106 Phạm Hữu Đức:** Cơ hội và thách thức trong hành trình theo đuổi ngành truyền thông đa phương tiện của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một - Opportunities and challenges in pursuing multimedia communications for Thu Dau Mot University students.
- 111 Lê Thành Thắng - Nguyễn Thị Ngọc Linh - Bùi Phúc Anh Tú - Văn Thị Ái Nguyên:** Vai trò và thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh - Role and current state of academic advisory work at tra vinh vocational college.
- 117 Bùi Văn Hiến - Phạm Thị Thanh Nhan:** Sinh viên AI: ảnh hưởng của lạm dụng công nghệ đến năng lực học tập lâu dài - AI students: the impact of technology overuse on long-term learning capacity.
- 122 Kiều Hoài Nam:** Tiềm năng của môn pickleball trong đổi mới nội dung giáo dục thể chất đại học: trường hợp tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung - The potential of pickleball in innovating university physical education curriculum: a case study at viet-hung industrial university.
- 127 Nguyễn Thị Thu Hà:** Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện nay - Improving the quality of teaching political theory subjects for students of nguyen tat thanh university today.

- 132 Dương Ngọc Trường - Nguyễn Thị Hoàng Anh - Võ Lê Minh:** Xây dựng chương trình giảng dạy môn thể dục theo nhạc cho sinh viên Trường Đại học Sài Gòn - Developing an aerobics physical education curriculum for students at Saigon university.
- 137 Nguyễn Thục Trang:** Xây dựng khung khái niệm (conceptual framework) cho ứng dụng hồ sơ sinh viên (e-portfolio) Trường Đại học Văn Lang - Developing a conceptual framework for an e-portfolio application at van lang university.
- 142 Đỗ Linh Chi:** Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường đại học - Application of artificial intelligence to innovation of teaching methods at universities.
- 147 Phạm Thị Huệ - Trần Lê Diễm Hậu:** Hoạt động truyền thông thương hiệu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trên các nền tảng trực tuyến (khảo sát nửa cuối năm 2024) - Brand communication activities of Saigon International University Going online (survey in the second half of 2024).
- 154 Liên Trọng Nghĩa:** Sử dụng thủ thuật "Process genre approach" giúp cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành ngôn ngữ anh trau dồi việc kỹ năng viết - usage "process genre approach" helps the english major sophomores improve their writing skill. onal University Going online (survey in the second half of 2024).
- 159 Từ Thị Tuyết Vy:** Những khó khăn trong việc nghe-hiểu tiếng anh của sinh viên năm ba Trường Đại học Phan Thiết - Difficulties in listening comprehension encountered by third-year english-language majors at university of phan thiet.
- 163 Nguyễn Hoài Ân:** Những khó khăn khi học kĩ năng nói của sinh viên năm 2 chuyên ngành ngôn ngữ anh tại Trường Đại học Phan Thiết và đề xuất giải pháp - Difficulties in learning Speaking Skills of English-majoring Sophomore at University of Phan Thiet – Recommendations.
- 168 Trịnh Vũ Thanh Tuấn:** Mô hình lớp học đảo ngược để nâng cao kỹ năng tiếng nói anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai – thuận lợi và thách thức - Flipped model for improving non-english majors speaking performance at dong nai technology university - advantages and challenges.
- 173 Ngô Minh Quyên:** Phân quyền cho cấp xã trong công tác bồi thường về đất: từ chính sách đến thực tiễn - Decentralization to the commune level in land compensation: from policy to practice.
- 178 Phạm Thị Thủy - Lê Thị Hồng Thắm:** Pháp luật Việt Nam về hoạt động lấn biển: thực tiễn và định hướng hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập ASEAN - Vietnamese law on land reclamation: current situation and orientation for improvement in the context of ASEAN integration.
- 183 Nguyễn Thị Tuyết Kha - Nguyễn Vĩnh Thịnh - Nguyễn Vĩnh Thịnh - Nguyễn Vĩnh Thịnh:** Xác định văn bản pháp luật để áp dụng khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng "truyền nghề làm tóc" – Determining the applicable legal documents for resolving disputes in hairdressing apprenticeship contracts.
- 188 Nguyễn Minh Tiến:** Thực trạng đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc ngành điện và kiến nghị giải pháp hoàn thiện - Current status of bidding for procurement of equipment in the electricity industry and recommended solutions for improvement.
- 192 Nguyễn Bùi Bạch Hà:** Đánh giá thực tiễn thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về hoạt động cho thuê lại lao động và kiến nghị giải pháp hoàn thiện - Assessing the practical implementation of the provisions of the 2019 Labor Code on labor leasing activities and recommending solutions for improvement.
- 198 Trần Thị Vân Anh:** Bàn về quy định thử việc trong Bộ luật Lao động năm 2019 - Discussion on probation regulations in the 2019 labor code.
- 203 Nguyễn Hải Nam - Phạm Thị Lệ Quyên:** Mở rộng người được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất - Expanding the objects of agricultural land use rights transfer to increase land use efficiency.
- 208 Nguyễn Thị Thu:** Vai trò của người lao động trong việc hình thành tài sản vô hình tại doanh nghiệp - The role of employees in forming intangible assets at enterprises.
- 213 Trần Thị Vân Anh:** Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với làng nghề truyền thống – thực tiễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Some solutions to improve the law on state management of traditional craft villages - practice in ho chi minh city.
- 218 Nguyễn Thị Hồng Trang:** Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của tòa án nhân dân khu vực - Jurisdiction of regional people's courts in administrative cases.
- 223 Hà Thị Lan Phương:** Thể chế chính trị và quản trị quốc gia phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử - Political institutions and national governance in conformity to the progress of historical development.
- 228 Nguyễn Gia Đông - Nguyễn Ngọc Chung - Nguyễn Thái Trung:** Hợp đồng thương mại vô hiệu – hạn chế, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh - Invalid commercial contracts – limitations, problems and solutions to improve the effectiveness of law enforcement in ho chi minh city.
- 233 Nguyễn Ngọc Chung - Nguyễn Gia Đông - Huỳnh Quang Huy:** Hợp đồng dịch vụ quảng cáo xúc tiến thương mại – những hạn chế, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh - Advertising and trade promotion service contract – limitations, problems and solutions to improve the effectiveness of law implementation in ho chi minh city.
- 238 Mai Thị Mị:** Chứng cứ điện tử trong vụ án dân sự - Electronic evidence in civil litigation.
- 243 Đinh Thị Thu Hương:** Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các tội phạm về ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam - Exercising the right to prosecute in the first instance trial of drug-related crimes under vietnamese criminal law.
- 248 Nguyễn Thị Kim Hương:** Tính pháp lý của hợp đồng điện tử theo pháp luật Singapore - kinh nghiệm cho Việt Nam - The legal validity of electronic contracts under singaporean law – lessons for vietnam.
- 253 Nguyễn Trung Kiên:** Một số giải pháp áp dụng xử lý chuyển hướng người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Some solutions for applying diversion measures to juvenile offenders in vietnam today.
- 258 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu:** Đánh giá việc thực thi pháp luật về tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam - The law on credit contract disputes at first-instance courts in vietnam.
- 262 Nguyễn Hoàng Minh Long:** Pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng thời kì hôn nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Law on division of common property of spouses during marriage in the context of the 4.0 industrial revolution.
- 267 Đoàn Thị Ngọc Hải:** Hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam - Complete the law on guarantee measures in vietnam civil law.
- 273 Nguyễn Viết Tăng:** Luật căn cước năm 2023 – những điểm mới và hướng đi trong tương lai - 2023 Identity Law – Identity card law 2023 – new points and directions for the future.
- 278 Sản Thành Nam:** Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong bối cảnh mới của kinh tế thế giới - Reforming vietnamese law on contracts for the international carriage of goods by sea in light of current global economic developments.
- 283 Trần Đức Thuận:** Văn hóa công vụ – gốc rễ của hành chính kiến tạo - Public Service Culture – The Root of Enabling Governance.
- 288 Đỗ Thu Hiền:** Phát huy vai trò của truyền thông đối với hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số - Promoting the role of media in legal aid activities for ethnic minorities.

- 293 Phạm Thị Hạ Liên:** Vận dụng phép biện chứng duy vật vào phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp ngăn chặn tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng giả ở Việt Nam hiện nay - Applying philosophical methodology to a complex social problem: dialectical materialism and the case of counterfeit goods in Vietnam.
- 298 Nguyễn Huy – Đoàn Văn Tiến - Trần Hoàng Tuấn:** Rủi ro trong công tác tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng - Legal and operational risks in consulting services for contractor selection in construction projects.
- 304 Ngô Thị Thủy - Ngô Thành Trung - Hoàng Thị Hoài Hương - Nguyễn Tấn Hải:** Nâng cao khả năng thích ứng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên - yếu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế - Enhancing Adaptability Quotient (AQ) for Reporters and Propagandists - An Essential Requirement in the Context of Digital Transformation and International Integration.
- 309 Trần Đức Thuận:** AI tại Việt Nam: bài học quốc tế và hướng đi phù hợp - AI in Vietnam: global insights and strategic directions.
- 314 Vũ Thị Hiền:** Tác động của trợ lý ảo (chatbot) trong cung cấp dịch vụ công – bài học cho Việt Nam - The impact of virtual assistants (chatbots) on public service delivery - lessons for Vietnam.
- 319 Ngô Vinh Khoa:** Đột phá để phát triển nhà ở xã hội tại thành phố cần thơ trong kỷ nguyên vươn mình - breakthrough to develop social housing in can tho city in the era of growing up.
- 324 Đỗ Trường:** Quản lý cư trú và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của lực lượng công an cấp cơ sở - Residence management and issues in education and training at people's police college i contribute to improving the professional capacity of the grassroots police force.
- 328 Nguyễn Trung Thi:** Một số kiến nghị nâng cao kỹ năng nhận diện, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho sinh viên hiện nay - Some recommendations for enhancing students' skills in identifying, countering misleading, hostile ideologies in cyberspace.
- 332 Phạm Thị Duyên - Nguyễn Thị Hoài Thanh:** Khảo sát nhận thức của sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về việc tự học môn nghe tiếng Hàn - A survey on first-year students' awareness of self-study in korean listening skills at the faculty of korean language and culture, university of foreign languages and international studies, hue university.
- 336 Phạm Quang Hải:** Những đặc điểm cơ bản của bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội - Fundamental characteristics of professional development for young lecturers in applying digital technology to teaching at military academies and officer schools.
- 340 Đinh Thị Quỳnh Như:** Kinh tế số trong phát triển du lịch bền vững: Lý luận và thực tiễn - Digital economy in sustainable tourism development: theory and practice.
- 345 Võ Thị Cẩm Tú - Nguyễn Văn Hiệp:** Một số vấn đề về phân cấp, phân quyền trong xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiện nay – từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh - Key issues in decentralization and delegation of power in the development of the current two-tier local government system: the case of ho chi minh city.
- 350 Đặng Thị Bích Ngọc - Nguyễn Ngọc Thiên Trang - Nguyễn Trần Mỹ Duyên - Vũ Thị Thanh Tâm - Nguyễn Duy Hiệp - Trần Công Minh - Đàm Duy Toàn:** Nghiên cứu về hiệu quả của marketing giác quan tại căn tin Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Research on the effectiveness of sensory marketing at the canteen of binh duong university of economics and technology.
- 356 Hà Di Luân:** Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: trường hợp Công ty Cổ phần Sự kiện du lịch quốc tế Vạn Thịnh - Current State and Solutions for Enhancing Human Resource Training and Development: The Case of Vạn Thịnh International Tourism Event Joint Stock Company.
- 361 Nguyễn Thị Huyền Giang:** Vai trò của ông bà trong chăm sóc thể chất - dinh dưỡng đối với trẻ dưới 6 tuổi tại các gia đình công nhân Bắc Giang: thực trạng và thách thức - The role of grandparents in physical and nutritional care for children under six in worker families in Bac Giang: current situation and challenges.
- 365 Lê Thị Phương Nga - Nguyễn Thị Lan Anh:** Quản trị khủng hoảng truyền thông tại các đơn vị xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số - Crisis communication management in publishing units in the context of digital transformation.
- 369 Nguyễn Văn Hiếu:** Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh thu ngành hàng không và các chiến lược phục hồi tại Việt Nam - The impact of the Covid-19 pandemic on the revenue of the aviation industry and recovery strategies in Vietnam.
- 374 Phạm Thị Việt Phương:** Sự cần thiết trợ giúp tâm lý trong nhà trường phổ thông hiện nay - The necessity of supporting psychology in high schools today.
- 378 Dương Hiến Hạnh:** Tiếp cận giới trong chăm sóc mắt học đường tại Cà Mau, Đồng Tháp và Sóc Trăng - Gender-based approach in school eye care in Ca Mau, Dong Thap, and Soc Trang provinces.
- 384 Đoàn Văn Hiện - Chen Yu Liang - Tanghuacui:** Xu hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận: ứng dụng phương pháp kho ngữ liệu trong nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận - New trends in cognitive linguistics: the application of corpus-based approaches in cognitive linguistic research.
- 389 Nguyễn Thị Thuỳ Dung:** “Tâm trạng khi yêu – In the mood for love” - khám phá tâm lý nhân vật và chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Vương Gia Vệ - "In the mood for love" - explore the character psychology and directing performance of director Vương Gia Vệ.
- 395 Nguyễn Nam Cường:** Âm nhạc trong phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh - The music in the film 'The Silk Dress' by director Lưu Huỳnh.
- 400 Đoàn Văn Hiện:** Lý thuyết phạm trù động thái dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận - Dynamic category theory from the perspective of cognitive linguistics.
- 405 Trần Thiên Quang:** Phụ kiện đương đại mang hơi thở Jrai: khi văn hóa bản địa trở thành điểm nhấn cá nhân - Contemporary accessories with Jrai essence: when indigenous culture becomes a personal signature.
- 410 Nguyễn Đình Tuấn:** Biến đổi đối văn hóa hôn người Hoa ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Cultural Changes in Marriage Practices of the Chinese Community in District 3, Ho Chi Minh City.
- 415 Lê Thanh Bình:** Đặc điểm tạo hình và giá trị thẩm mỹ của tranh sơn mài Bình Dương trong bối cảnh mỹ thuật đương đại - Formal characteristics and aesthetic value of Binh Duong lacquer painting in the context of contemporary art.
- 420 Trần Thiên Quang:** Hoa văn, màu sắc, chất liệu và kỹ thuật dệt đặc trưng của thổ cẩm Jrai: di sản văn hóa và tiềm năng ứng dụng đương đại - Patterns, colors, materials, and weaving techniques of Jrai textiles: cultural heritage and contemporary application potential.
- 425 Lê Mỹ Trang:** Du lịch tại vườn Quốc gia Nam Cát Tiên: thực trạng và tiềm năng thu hút du khách trong bối cảnh hiện đại - Tourism in nam cat tien national park: current situation and potential to attract tourists in the modern context.
- 431 Dương Thị Bích Huyền:** Một số tính chất lý hóa học của đất bùn đáy ao nuôi tôm sú thâm canh tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - Some physical and chemical properties of intensive of giant tiger shrimp farming pond bottom in dong hai district, bac lieu province.
- 435 Trần Ngọc Hạnh:** Đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2024 - Assessment of surface water quality in Bac Lieu city in 2024.

LÝ THUYẾT PHẠM TRÙ ĐỘNG THÁI DƯỚI GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN

ĐOÀN VĂN HIỆN

Trường Đại học Ngoại Ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc

Nhận bài ngày 12/6/2025. Sửa chữa xong 10/7/2025. Duyệt đăng 12/7/2025.

Abstract

Category is a core concept in cognitive linguistics. While traditional category theories such as classical categories and prototype categories have achieved significant accomplishments in explaining the structure of categories in their "static" state and prototype effects, these theories often overlook the "dynamic" characteristics of categories namely, their ability to change over time, space, cognition, and social interaction. Based on the theoretical foundations of cognitive linguistics, especially experiential philosophy and prototype theory, this paper introduces "dynamic category theory" as a new approach in modern cognitive linguistic research. The article reviews the strengths and limitations of traditional category theories, thereby presenting dynamic category theory as a way to address the shortcomings of traditional approaches. Accordingly, the paper not only offers a new perspective on explaining the semantic evolution of vocabulary but also constructs a theoretical framework for examining the influence of conceptual structure, cognitive processing, and cultural-social factors in the formation and shaping of categories.

Keywords: Dynamic category, classical category, "family resemblance" theory, cognitive linguistics.

1. Giới thiệu

Khái niệm "phạm trù" là một yếu tố quan trọng trong triết học và ngôn ngữ học tri nhận, đóng vai trò cốt lõi trong việc phân loại sự vật, hiện tượng dựa trên các đặc điểm, thuộc tính và chức năng của chúng. Quá trình này được gọi là "phạm trù hóa" hay "categorization", gắn liền với sự hình thành khái niệm. Như vậy, "phạm trù hóa" và "khái niệm hóa" (conceptualization) có thể được xem là hai góc nhìn khác nhau của cùng một quá trình. Từ hơn 2000 năm trước, Aristotle đã xây dựng lý thuyết về "phạm trù cổ điển" dựa trên logic nhị nguyên, một vấn đề được các triết gia và ngôn ngữ học phương Tây quan tâm. Tuy nhiên, vào những năm 1950, Wittgenstein đã phê phán thuyết này và đưa ra khái niệm "sự giống nhau theo kiểu dòng tộc" (family resemblance) [5]. Sau đó, vào những năm 1970, Eleanor Rosch đã phát triển "lý thuyết phạm trù điển dạng" (prototype theory) để khắc phục các hạn chế của phạm trù cổ điển [3]. Tiến trình phát triển của ngôn ngữ học tri nhận đã dẫn đến việc đề cập đến "trạng thái động" của phạm trù, trong đó các thành viên trong phạm trù duy trì mối quan hệ tương tác qua lại lẫn nhau [1,5]. Bài viết này tổng lược lại quá trình phát triển lý thuyết phạm trù và giới thiệu lý thuyết "phạm trù động thái", mô tả năm giai đoạn quan trọng trong lý thuyết này, đồng thời đưa ra các ví dụ và ứng dụng của nó trong nghiên cứu ngôn ngữ học, đặc biệt là ngôn ngữ học tri nhận [2].

2. Tổng quan về lý thuyết phạm trù

Thuyết phạm trù cổ điển cho rằng phạm trù là một tập hợp các yếu tố có đặc điểm chung, mang tính nhị phân, và có ranh giới rõ ràng. Mỗi sự vật hoặc thuộc phạm trù này, hoặc không thuộc nó, với các thành viên trong phạm trù có mức độ lệ thuộc ngang nhau và vị trí bình đẳng. Aristotle trong tác phẩm Phạm trù đã trình bày mười phạm trù chính, trong đó "thực thể" có thể làm chủ ngữ, các phạm trù còn lại chỉ có thể làm vị ngữ, tạo nên "mô hình SP" để phán đoán chân ngụy của mệnh đề [4]. Thuyết

Email: 60000020230013@stu.sisu.edu.cn

này phù hợp với các ngành khoa học tự nhiên như toán học, vật lý và hóa học, nhưng lại không thể giải thích các hiện tượng xã hội, nơi các phạm trù thường không mang tính nhị phân [3].

Năm 1953, Ludwig Wittgenstein phê phán thuyết phạm trù cổ điển, đề xuất khái niệm “sự giống nhau theo kiểu dòng tộc” để mô tả tính không xác định của ranh giới phạm trù và sự khác biệt giữa các thành viên trong phạm trù [1]. Sau đó, Eleanor Rosch đã phát triển lý thuyết “phạm trù điển dạng” trong những năm 1970, phản ánh quan điểm cho rằng phạm trù không chỉ dựa trên đặc điểm chung mà còn trên mạng lưới sự tương đồng, với ranh giới mơ hồ và các thành viên không hoàn toàn giống nhau [6]. Mặc dù lý thuyết này giải thích tốt hơn các hiện tượng xã hội, nhưng nó vẫn gặp phải một số vấn đề như khó phân biệt rõ ràng giữa các thành viên trung tâm và ngoại biên, và không giải thích được mối quan hệ giữa các phạm trù khác nhau [2].

Lý thuyết điển dạng không xét đến sự biến đổi giữa các phạm trù hoặc sự ảnh hưởng của thời gian và không gian, điều này khiến nó không thể giải thích được sự tiến hóa đa dạng của các sự vật, như trong trường hợp phân loại loài cá chép sống trong ao và ngoài sông [2]. Thêm vào đó, sự bất đồng trong việc xác định “điển dạng” là một mẫu vật cụ thể hay một cấu trúc trừu tượng cũng là một vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng trong lý thuyết này [5].

Hình 1: Lý thuyết phạm trù “Sơ đồ – Ví dụ” của Taylor

Khi nhìn vào hình 1, việc phân biệt giữa “điển dạng” và “ngoại biên” của phạm trù trở nên khó khăn. Cùng với sự tiến bộ của nhân loại, nhận thức của con người cũng thay đổi, từ đó dẫn đến sự thay đổi của “điển dạng” trong các phạm trù. Ví dụ, phạm trù “nhà” đã thay đổi từ những nơi ở đơn sơ như hang động thời nguyên thủy, đến các ngôi nhà ba gian, năm gian bằng đất và gỗ thời phong kiến, và cuối cùng là những ngôi nhà bê tông hiện đại ngày nay. Tương tự, phạm trù “chiếc quạt” đã chuyển từ quạt làm bằng mo cau, mo tre đến quạt giấy, vải, và giờ đây là quạt điện, quạt hơi nước. Phạm trù “xe” cũng đã thay đổi từ xe ngựa truyền thống đến xe máy, ô tô hiện đại. Chính vì vậy, lý thuyết phạm trù điển dạng và lý thuyết sơ đồ hình ảnh không còn đủ sức thuyết phục để giải thích sự biến đổi và động thái của các phạm trù trong thời gian và không gian.

3. Lý thuyết phạm trù động thái

Mặc dù lý thuyết phạm trù điển dạng và lý thuyết phạm trù sơ đồ hình ảnh đã có những bổ sung cho lý thuyết phạm trù cổ điển, cả ba lý thuyết này đều khái quát những đặc điểm chung trừu tượng từ các ví dụ cụ thể, và đều bỏ qua “tính động” và “tính biến đổi” của phạm trù. Tuy nhiên, xã hội loài người đang phát triển nhanh chóng, và sự bùng nổ công nghệ thông tin đang tác động đến nhận thức con người, làm cho việc phân chia phạm trù trở nên động. Nguyên lý cốt lõi của ngôn ngữ học tri nhận cho rằng “hiện thực quyết định nhận thức, và nhận thức quyết định ngôn ngữ” - thế giới thay đổi dẫn đến nhận thức của con người thay đổi, và ngôn ngữ sẽ thay đổi theo [5]. Ví dụ, “khẩu trang” ban đầu chỉ được sử dụng trong y tế, sau đó trở thành vật dụng hàng ngày để chống bụi, và giờ đây, khẩu trang đã trở thành phụ kiện thời trang [3].

Hình 2: Phạm trù động thái

Wang Tian Yi đã chia quá trình biến đổi của phạm trù động thái thành năm giai đoạn: (3) *Phạm trù ban đầu* (Initial Categorization) là giai đoạn con người thiết lập phạm trù đầu tiên thông qua kinh nghiệm và nhận thức ban đầu. (2) *Giai đoạn trung tâm hoá phạm trù* (Con-categorization) là giai đoạn các thành viên ngoại diên tiến gần hơn về trung tâm của phạm trù [1]. (3) *Giai đoạn ngoại diên hoá phạm trù* (De-categorization) xảy ra khi những thuộc tính cốt lõi của phạm trù bị mất đi hoặc thêm những thuộc tính mới, làm cho phạm trù này dần mất vị trí trung tâm [3]. (4) *Giai đoạn liên phạm trù* (Trans-categorization) là khi một thành viên trong phạm trù mất đi các thuộc tính cơ bản và chuyển sang phạm trù khác, ví dụ như “cá voi” từ phạm trù “cá” chuyển sang phạm trù “động vật có vú” [52] (5) *Giai đoạn tái phạm trù hoá* (Re-categorization) là giai đoạn khi một thành viên trong phạm trù tích lũy các thuộc tính mới và cuối cùng chuyển thành một phạm trù khác, ví dụ như “ghế sofa”, từ một vật dụng xa xỉ trở thành vật dụng phổ biến trong các gia đình hiện đại [4].

Trong hình, vòng tròn số 1 biểu thị phạm trù ban đầu (A1), nơi con người nhận thức và phân loại sự vật hiện tượng vào phạm trù trong tâm trí, với vòng tròn đứt đoạn thể hiện tính mở của phạm trù, cho phép các thành viên ra vào tự do. A1 là thành viên trung tâm của phạm trù ban đầu, và qua quá trình ngoại diên hoá (A2, A3), nó dần trở thành thành viên ngoại diên. Nếu tiếp tục ngoại diên, thành viên có thể chuyển sang điểm giao nhau A4 giữa phạm trù ban đầu và một phạm trù khác, gọi là “liên phạm trù”. Ví dụ, cà chua ban đầu thuộc phạm trù “rau củ quả” nhưng sau đó chuyển sang “hoa quả”. Nếu tiếp tục ngoại diên, thành viên có thể rời khỏi phạm trù A và gia nhập phạm trù B, quá trình này được gọi là “tái phạm trù hoá” [4].

Chiều mũi tên từ A1 đến A3 biểu thị sự tương tác qua lại giữa thành viên trung tâm và thành viên ngoại diên, trong đó mũi tên từ phải qua trái thể hiện quá trình “trung tâm hoá phạm trù”, và chiều ngược lại, từ trái qua phải, thể hiện “ngoại diên hoá phạm trù”. Cuối cùng, mũi tên từ A3 sang A4 thể hiện “liên phạm trù”, và từ A4 sang B là quá trình “tái phạm trù hoá”, khi thành viên đã mất đi những thuộc tính của phạm trù A [2].

4. Năng lực thuyết giải của phạm trù động thái

4.1. Nghiên cứu sự biến đổi nghĩa từ vựng

Lý thuyết phạm trù động thái đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu sự biến đổi nghĩa của từ vựng theo thời gian, vì nó không chỉ giúp nhận diện những thay đổi trong cách thức sử dụng từ mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến chuyển và phát triển của các phạm trù từ ngữ qua các giai đoạn lịch sử và xã hội khác nhau. Lý thuyết này cho thấy rằng các từ ngữ và phạm trù từ ngữ nghĩa không phải là bất biến mà luôn có sự thay đổi, điều chỉnh và tái cấu trúc theo thời gian, điều này phù hợp với bản chất “động” của các phạm trù trong ngôn ngữ học tri nhận. Một ví dụ điển hình là từ “ghế sofa”. Ban đầu, từ “ghế sofa” chỉ một loại ghế cụ thể, một vật dụng khá xa lạ với phần lớn người dùng trong các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, qua quá trình ngoại diên hoá, từ này dần dần được sử dụng để chỉ chung cho tất cả các loại ghế có đệm mềm, bất kể kiểu dáng hay công dụng. Khi xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu về tiện nghi nội thất tăng lên, quá trình trung tâm hoá phạm trù đã diễn ra, khiến “ghế sofa” không chỉ dùng để mô tả một loại ghế có đệm mềm mà còn được sử dụng để chỉ một phong cách ghế đặc trưng, trở thành vật dụng không thể thiếu trong các phòng khách hiện đại, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và thẩm mỹ của con người đối với không gian sống.

Tương tự, từ “thánh”, vốn là một danh xưng tôn giáo, được sử dụng để chỉ những đáng tối cao, linh thiêng và được tôn kính trong các tín ngưỡng tôn giáo, đã trải qua một quá trình biến đổi ngữ nghĩa đáng kể. Qua quá trình ngoại diên hoá, từ này không còn giới hạn trong phạm vi tôn giáo mà bắt đầu được sử dụng để chỉ những người có khả năng đặc biệt, có thể làm được những việc mà người bình thường không thể làm, như “thánh ăn”, “thánh nói”, “thánh gõ máy”. Đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy quá trình mở rộng phạm trù, khi từ một khái niệm chỉ đáng tối cao, “thánh” giờ đây lại được áp dụng cho những đặc điểm, hành vi mà xã hội nhìn nhận như là khác biệt và nổi bật. Tuy nhiên, qua quá trình tái phạm trù hoá, từ “thánh” đã dần mất đi tính trang nghiêm và tôn kính, thay vào đó là tính mỉa mai, châm biếm. Những từ như “thánh lười”, “thánh lười” là những minh chứng rõ ràng cho việc sử dụng từ này trong các tình huống không nghiêm túc, phản ánh sự thay đổi trong giá trị và quan điểm xã hội đối

với các khái niệm gắn liền với sự tôn thờ và thần thánh. Đây là một quá trình tái định nghĩa, nơi từ ngữ không chỉ thay đổi về nghĩa mà còn thay đổi về cách thức và môi trường sử dụng, làm nổi bật sự linh hoạt của phạm trù trong ngữ nghĩa học.

4.2. Ứng dụng trong nghiên cứu cấu trúc khái niệm:

Lý thuyết phạm trù động thái đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ tính “động” trong cấu trúc nội tại của khái niệm và mối quan hệ giữa các thành viên trong phạm trù. Điều này cho phép hiểu được cách thức mà các phạm trù không chỉ thay đổi theo thời gian mà còn phản ánh sự thay đổi trong nhận thức xã hội và văn hóa. Ví dụ, khi nghiên cứu khái niệm “gia đình” trong các nền văn hóa và thời kỳ lịch sử khác nhau, chúng ta nhận thấy các thành viên trong phạm trù gia đình, bao gồm gia đình đơn thân, gia đình không con, gia đình đại gia đình và gia đình nhỏ, đã trải qua các quá trình thay đổi đáng kể. Các quá trình này bao gồm ngoại diên hoá, trung tâm hoá, và thậm chí tái phạm trù hoá, khi các khái niệm gia đình truyền thống dần được mở rộng để bao gồm các hình thức gia đình mới mẻ, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức xã hội về gia đình.

Quá trình ngoại diên hoá, trung tâm hoá và tái phạm trù hoá trong khái niệm “gia đình” có thể minh họa qua sự thay đổi trong cách nhấn mạnh mối liên kết tình cảm cốt lõi trong gia đình. Trước đây, gia đình có thể được định nghĩa theo cách đơn giản là một đơn vị xã hội dựa trên mối quan hệ hôn nhân và huyết thống, trong khi hiện nay, với sự thay đổi trong giá trị và cấu trúc xã hội, khái niệm gia đình đã được mở rộng để bao gồm các kiểu gia đình không truyền thống, chẳng hạn như gia đình đơn thân hoặc gia đình không có con. Những sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cách định nghĩa gia đình mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong các yếu tố văn hóa và xã hội. Việc nghiên cứu quá trình này giúp hiểu rõ hơn về cách thức mà các yếu tố văn hóa và xã hội đã định hình và tái cấu trúc các khái niệm cơ bản của con người, đồng thời cho thấy sự linh hoạt và biến đổi của các phạm trù ngôn ngữ qua thời gian, tùy thuộc vào bối cảnh xã hội và lịch sử.

4.3. Ứng dụng trong nghiên cứu thụ đắc ngôn ngữ

Trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ và hình thành khái niệm, trẻ em không chỉ ở trạng thái thụ động tiếp nhận các kiến thức phạm trù trong trạng thái “tĩnh”, mà thay vào đó, trẻ em chủ động kiến tạo và điều chỉnh phạm trù thông qua tương tác với môi trường xung quanh. Quá trình này minh họa một trong những đặc điểm quan trọng của thuyết phạm trù động thái: khả năng chủ động và linh hoạt trong việc phát triển và điều chỉnh các khái niệm. Lý thuyết này có thể giải thích cách thức mà trẻ em mở rộng và tinh chỉnh vốn từ vựng và các khái niệm thông qua các quá trình ngoại diên hoá và trung tâm hoá phạm trù. Quá trình ngoại diên hoá giúp trẻ em khám phá các khái niệm mới ngoài phạm vi ban đầu của chúng, trong khi trung tâm hoá lại làm rõ và cụ thể hóa các khái niệm trong phạm trù, giúp trẻ em xây dựng hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Hơn nữa, lý thuyết này cũng giúp giải thích cách trẻ em xử lý những khái niệm mơ hồ, vượt ra ngoài ranh giới của nhiều phạm trù, hay còn gọi là “liên phạm trù hoá”. Việc nghiên cứu sự phát triển này không chỉ giúp hiểu rõ về quá trình thụ đắc ngôn ngữ ở trẻ mà còn làm rõ tính linh hoạt trong tư duy của trẻ em khi đối diện với các kích thích ngữ nghĩa mới.

4.4. Ứng dụng trong nghiên cứu ngôn ngữ ngôn ngữ học xã hội và biến dị ngôn ngữ

Thuyết phạm trù động thái không chỉ ứng dụng trong việc phân tích sự thay đổi trong cấu trúc khái niệm ngôn ngữ mà còn có ảnh hưởng sâu rộng trong nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội và biến dị ngôn ngữ. Sự biến động của các nhóm cộng đồng xã hội và quá trình xây dựng bản sắc xã hội thường gắn liền với sự biến đổi phạm trù của từ vựng hoặc các cách diễn đạt nhất định. Ví dụ, một số cộng đồng văn hóa nhỏ có thể sáng tạo ra từ mới hoặc gán nghĩa mới cho từ cũ, làm cho những từ ngữ này trải qua quá trình ngoại diên hoá, trung tâm hoá, và thậm chí tái phạm trù hoá. Những từ này có thể dần trở thành biểu tượng hoặc nhãn hiệu nhận diện đặc trưng của cộng đồng văn hóa đó. Ví dụ, từ ngữ trong các cộng đồng này không chỉ phản ánh sự thay đổi về mặt ngữ nghĩa mà còn giúp duy trì và thể hiện bản sắc văn hóa đặc biệt của nhóm. Việc nghiên cứu hiện tượng này làm sáng tỏ mối quan hệ động giữa ngôn ngữ và sự tương tác xã hội, đồng thời giúp hiểu rõ cách thức ngôn ngữ phản ánh sự

thay đổi trong các nhóm xã hội và cộng đồng văn hóa, là những yếu tố quan trọng trong việc nghiên cứu biến dị ngôn ngữ.

4.5 Ứng dụng trong nghiên cứu xử lý tri nhận

Tính động của phạm trù cũng được thể hiện rõ rệt trong quá trình xử lý tri nhận liên tục của con người. Khi đối diện với một kích thích mơ hồ hoặc chưa rõ ràng, con người thường phải điều chỉnh linh hoạt việc phân loại phạm trù để có thể hiểu và phân tích thông tin một cách chính xác hơn. Quá trình điều chỉnh này liên quan mật thiết đến các cơ chế tri nhận như ngoại diên hoá và trung tâm hoá phạm trù, giúp con người nhận diện và phân loại các sự vật, hiện tượng theo những cách thức thay đổi tùy theo hoàn cảnh và sự tương tác với thế giới xung quanh. Ngoại diên hoá phạm trù giúp mở rộng phạm vi của các khái niệm, trong khi trung tâm hoá phạm trù lại giúp thu hẹp và làm rõ các khái niệm, từ đó nâng cao sự chính xác trong việc hiểu và áp dụng các khái niệm trong thực tiễn.

Quá trình này cho phép con người không chỉ điều chỉnh khái niệm mà còn linh hoạt thay đổi cách phân loại sự vật khi nhận thức thay đổi, hoặc khi tiếp nhận thông tin mới từ môi trường. Tính linh hoạt này là một đặc điểm quan trọng trong tư duy của con người, giúp họ không chỉ thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong thế giới xung quanh mà còn tìm ra các giải pháp mới khi đối diện với những tình huống chưa có sẵn kiến thức để giải quyết. Việc nghiên cứu các cơ chế xử lý tri nhận này không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về sự thích ứng và điều chỉnh trong tư duy, mà còn làm sáng tỏ cơ chế tri nhận phức tạp của con người khi họ xử lý thông tin, đặc biệt trong các tình huống có tính mơ hồ. Hơn nữa, nghiên cứu này giúp làm rõ cách mà con người có thể duy trì sự chính xác và linh hoạt trong việc phân loại và hiểu các khái niệm, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu về sự phát triển và vận hành của các hệ thống tri nhận.

5. Kết luận

Nghiên cứu này làm rõ lý thuyết phạm trù động thái, một mô hình lý thuyết mới trong ngôn ngữ học tri nhận, nhằm khắc phục những hạn chế của các lý thuyết phạm trù truyền thống trong việc lý giải tính biến động và linh hoạt của phạm trù trong ngôn ngữ. Lý thuyết này phân chia quá trình tiến hóa của phạm trù thành năm giai đoạn cơ bản: giai đoạn phạm trù ban đầu, giai đoạn trung tâm hoá, giai đoạn ngoại diên hoá, giai đoạn tái phạm trù hoá, và giai đoạn liên phạm trù. Lý thuyết phạm trù động thái không chỉ cung cấp một góc nhìn mới về sự biến đổi nghĩa của từ vựng theo thời gian, mà còn mở ra hướng tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu cấu trúc khái niệm, cơ chế xử lý tri nhận và ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa - xã hội đối với quá trình hình thành và biến đổi phạm trù ngôn ngữ. Với tính hệ thống và khả năng thuyết giải cao, lý thuyết này có thể được ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ như: nghiên cứu sự biến đổi nghĩa từ vựng, nghiên cứu cấu trúc khái niệm, nghiên cứu thụ đắc ngôn ngữ, nghiên cứu xử lý tri nhận và nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội và biến dị ngôn ngữ.

Tài liệu tham khảo

[1] Croft, W. & D. Cruse. *Cognitive Linguistics*[M]. Chicago: Chicago University Press, 2004.
 [2] Taylor, J. *Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory*[M]. Oxford: Oxford University Press, 1989.
 [3] Lý Toàn Thắng (2015). *Ngôn ngữ học tri nhận những nội dung quan yếu*. NXB Khoa học Xã hội.
 [4] Trần Văn Cơ. 2011a. NXB Phương Đông
 [5] Trần Văn Cơ. 2011b. NXB Phương Đông
 [6] Wang tian yi (王天翼). 2017. 动态范畴化初探 - 基于现在汉语“还”字钩式的研究[D]. 浙江: 浙江大学.